

IMPACTO DAS COMPLICAÇÕES DA PNEUMONIA: UMA REVISÃO ATUALIZADA DE ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

Impact of pneumonia complications: an updated review of therapeutic strategies

Impacto de las complicaciones de la neumonía: una revisión actualizada de estrategias
terapêuticas

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14926440

Recebido: 18/02/2025 | Aceito: 20/02/2025 | Publicado: 25/02/2025

Amanda Rates Pereira

Graduando em Medicina.

Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, Cacoal, Brasil.

E-mail: amanda-ratis@hotmail.com

Larah Leles Dias

Graduada em Medicina.

Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil.

E-mail: larahlelless2@gmail.com

Polyane Cassemiro

Graduada em Medicina.

Universidade de Iguazu, Nova Iguazu, Brasil.

E-mail: polycassemiro@hotmail.com

Ricardo Maciel Torres

Graduado em Medicina.

Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Jarú, Brasil.

E-mail: mvriscardotorres@gmail.com

Gabriela Duarte Pimenta

Graduada em Medicina.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.

E-mail: gabrielapimenta1234@gmail.com

João Victor Pinheiro Maia

Graduado em Medicina.

Universidade Federal do Cariri, Cariri, Brasil.

E-mail: jpinheiro049@gmail.com

José Ângelo de Souza

Graduado em Medicina.

Centro Universitário Uninorte, Rio Branco, Brasil.

E-mail: ze_angelo@hotmail.com

Bruno Peterle Bussolotti
Graduando em Medicina.
Universidade Vila Velha, Vila Velha, Brasil.
E-mail: brunopeterle117@gmail.com

Nayara Moreira dos Santos
Graduanda em Medicina.
Faculdade Metropolitana, Porto Velho, Brasil.
E-mail: naymoreiraas@gmail.com

Paulo Henrique Pereira Pugin
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Mauricio de Nassau - UNINASSAU, Cacoal, Brasil.
E-mail: paulopugin2019@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A pneumonia é uma infecção do trato respiratório inferior que afeta os pulmões, apresentando etiologias variadas e um quadro sintomatológico amplo. Para um diagnóstico preciso, é necessária uma avaliação clínica detalhada, que inclui desde o exame físico até exames complementares. A pneumonia, quando inadequadamente tratada ou associada a episódios recorrentes ou comorbidades, pode evoluir para complicações graves. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo revisar as atualizações sobre as complicações associadas à pneumonia, por meio de uma análise da literatura. **Metodologia:** Foi realizado um estudo exploratório do tipo revisão bibliográfica entre 2018 e 2024, utilizando as bases de dados PubMed, LILACS, Scopus e SciELO. Os artigos revisados estavam disponíveis em inglês, português ou espanhol, e foram usados os descritores "Pneumonia", "Pneumonia Sequelae", "Pneumonia-related morbidity" e "Complications", combinados com o operador booleano "AND". **Resultados e Discussão:** Inicialmente, foram identificados mais de 3000 artigos, que, após a aplicação de filtros, resultaram em 5 contribuições relevantes. O empiema pleural, complicação de infecções pulmonares, apresenta alto risco de morbidade e mortalidade. O abscesso pulmonar, uma resposta bacteriana, pode levar a complicações graves. Da mesma forma, a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), relacionada à pneumonia, representa um elevado risco. A meningite bacteriana associada à pneumonia pode causar sequelas neurológicas permanentes. O choque séptico, por sua vez, é uma complicação com alta mortalidade. **Conclusão:** As complicações graves da pneumonia, como o empiema pleural e a meningite bacteriana, demandam intervenções rápidas, como drenagem e uso de antimicrobianos. O reconhecimento precoce dessas complicações é essencial para reduzir a morbidade e a mortalidade. É fundamental avançar em pesquisas, identificar novos marcadores prognósticos e desenvolver terapias inovadoras, considerando as disparidades regionais.

Palavras-chave: Pneumonia; Sequelas da Pneumonia; Morbidade Relacionada à Pneumonia; Complicações.

ABSTRACT

Introduction: Pneumonia is an infection of the lower respiratory tract that affects the lungs, presenting varied etiologies and a broad symptomatological framework. For an accurate diagnosis, a detailed clinical evaluation is necessary, which includes everything from a physical examination to additional tests. Pneumonia, when treated inadequately or associated with recurrent episodes or comorbidities, can develop into serious complications. **Objective:** This study aims to review updates on complications associated with pneumonia, through a literature analysis. **Methodology:** An exploratory study of the bibliographic review type was carried out between 2018 and 2024, using the PubMed, LILACS, Scopus and SciELO databases. The reviewed articles were available in English, Portuguese or Spanish, and the descriptors "Pneumonia", "Pneumonia Sequelae", "Pneumonia-related morbidity" and "Complications" were used, combined with the Boolean operator "AND". **Results and Discussion:** Initially, more than 3000 articles were identified, which, after applying filters, resulted in 5 relevant contributions. Pleural empyema, a complication of lung infections, presents a high risk of morbidity and mortality. Lung abscess, a bacterial response, can lead to serious complications. Similarly, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), related to pneumonia, poses a high risk. Bacterial meningitis associated with pneumonia can cause permanent neurological sequelae. Septic shock, in turn, is a complication with high mortality. **Conclusion:** Serious complications of pneumonia, such as pleural empyema and bacterial meningitis, require rapid interventions, such as drainage and use of antimicrobials. Early recognition of these complications is essential to reduce morbidity and mortality. It is essential to advance research, identify new prognostic markers and develop innovative therapies, considering regional disparities.

Keywords: Pneumonia; Sequelae of Pneumonia; Pneumonia-Related Morbidity; Complications.

RESUMEN

Introducción: La neumonía es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta los pulmones, presentando etiologías variadas y un marco sintomatológico amplio. Para un diagnóstico preciso es necesaria una evaluación clínica detallada, que incluye desde un examen físico hasta pruebas adicionales. La neumonía, cuando se trata de forma inadecuada o se asocia con episodios recurrentes o comorbilidades, puede derivar en complicaciones graves. **Objetivo:** Este estudio tiene como objetivo revisar las actualizaciones sobre las complicaciones asociadas a la neumonía, a través de un análisis de la literatura. **Metodología:** Se realizó un estudio exploratorio de tipo revisión bibliográfica entre 2018 y 2024, utilizando las bases de datos PubMed, LILACS, Scopus y SciELO. Los artículos revisados estaban disponibles en inglés, portugués o español, y se utilizaron los descriptores "Neumonía", "Secuelas de neumonía", "Morbilidad relacionada con la neumonía" y "Complicaciones", combinados con el operador booleano "AND". **Resultados y Discusión:** Inicialmente se identificaron más de 3000 artículos, los cuales, luego de aplicar filtros, dieron como resultado 5 contribuciones relevantes. El empiema pleural, una complicación de las infecciones pulmonares, presenta un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. El absceso pulmonar, una respuesta bacteriana, puede provocar complicaciones graves. De manera similar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), relacionado con la neumonía, plantea un alto riesgo. La meningitis bacteriana asociada a neumonía puede causar secuelas neurológicas permanentes. El shock séptico, a su vez, es una complicación con alta mortalidad. **Conclusión:** Las complicaciones graves de la

neumonía, como el empiema pleural y la meningitis bacteriana, requieren intervenciones rápidas, como drenaje y uso de antimicrobianos. El reconocimiento temprano de estas complicaciones es esencial para reducir la morbilidad y la mortalidad. Es esencial avanzar en la investigación, identificar nuevos marcadores pronósticos y desarrollar terapias innovadoras, considerando las disparidades regionales.

Palabras clave: Neumonía; Secuelas de neumonía; Morbilidad relacionada con la neumonía; Complicaciones.

INTRODUÇÃO

A pneumonia é uma infecção pulmonar potencialmente grave, caracterizada por um processo inflamatório que compromete os alvéolos, resultando em uma variedade de manifestações clínicas que vão desde sintomas leves até quadros severos que requerem hospitalização. Trata-se de uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, especialmente em populações vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A patogênese da pneumonia envolve a invasão de patógenos, que podem ser bacterianos, virais, fúngicos ou parasitários, levando à inflamação e à formação de exsudato dentro dos pulmões. Entre os principais patógenos envolvidos estão bactérias como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* e *Legionella pneumophila*, vírus como o Influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), além de fungos como *Candida spp.* e *Aspergillus spp.*, bem como parasitas como *Pneumocystis jirovecii* (Ranzani, Niederman, Torres, 2022).

O quadro clínico da pneumonia é variável, dependendo da etiologia e da condição de saúde do paciente, mas os sintomas mais comuns incluem febre, tosse produtiva com expectoração purulenta, dor torácica ao respirar, dispneia e fadiga. Em idosos, a pneumonia pode se apresentar de forma atípica, com confusão mental e ausência de febre, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento (Pettigrew, Tanner, Harris, 2021). O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação clínica abrangente, que inclui anamnese detalhada, exame físico e, quando necessário, exames complementares como radiografia de tórax, tomografia computadorizada e exames laboratoriais (hemograma, gasometria arterial e cultura de escarro). Esses exames ajudam a identificar a etiologia da infecção e a gravidade do quadro.

A pneumonia é uma doença potencialmente prevenível, especialmente por meio da vacinação. A vacina pneumocócica conjugada é amplamente recomendada para grupos de risco, como crianças pequenas, idosos e pessoas imunossuprimidas. Outras medidas

preventivas incluem a vacinação contra o vírus Influenza, práticas rigorosas de higiene das mãos e a desinfecção frequente de superfícies. No entanto, mesmo com todas essas medidas, a pneumonia continua a ser uma condição prevalente e, quando não tratada adequadamente, pode evoluir para complicações graves, aumentando significativamente a morbidade e a mortalidade (Papazian, Klompas, Luyt, 2020). As complicações da pneumonia podem ser fatais, especialmente em pacientes com doenças preexistentes, e incluem desde empiema pleural e abscesso pulmonar até a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e o choque séptico.

Portanto, o estudo das complicações associadas à pneumonia é de grande importância para aprimorar o manejo clínico e prevenir a progressão da doença. O objetivo deste trabalho é revisar as atualizações mais recentes sobre as complicações da pneumonia, com ênfase nas suas abordagens terapêuticas disponíveis.

METODOLOGIA

A presente revisão da literatura foi realizada com o objetivo de avaliar as complicações mais comuns associadas à pneumonia, independentemente da etiologia. A busca por artigos foi feita nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e Scopus, utilizando os descritores “Pneumonia”, “Pneumonia Sequelae”, “Pneumonia-related morbidity” e “Complications”, aplicando o operador booleano "AND". Foram considerados artigos publicados entre 2018 e 2024, disponíveis integralmente em inglês, português ou espanhol. Após a aplicação de filtros para exclusão de artigos duplicados e irrelevantes, foram selecionados 112 artigos, dos quais apenas 5 foram incluídos na análise final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As complicações da pneumonia representam um grande desafio no manejo clínico, uma vez que podem agravar o quadro inicial da doença e, em muitos casos, aumentar substancialmente as taxas de morbidade e mortalidade. Entre as complicações mais frequentes está o empiema pleural, caracterizado pelo acúmulo de pus na cavidade pleural como resultado da extensão da infecção pulmonar. Essa condição está associada a um prolongamento significativo do tempo de internação e aumento da mortalidade, que pode variar entre 20% e 30%, dependendo da gravidade e da presença de comorbidades associadas, como diabetes e

insuficiência cardíaca (Dalponte et al., 2020). O tratamento do empiema inclui a drenagem pleural por toracocentese ou colocação de dreno torácico, além da administração de antibióticos específicos, conforme o agente etiológico identificado.

Outra complicação séria é o abscesso pulmonar, que ocorre quando uma infecção bacteriana resulta na formação de cavidades com pus no parênquima pulmonar. Esse quadro pode evoluir para sepse, hemoptise (sangramento pulmonar) e insuficiência respiratória grave, principalmente em pacientes imunocomprometidos. As taxas de mortalidade relacionadas ao abscesso pulmonar podem ultrapassar 50% em casos não tratados ou inadequadamente geridos (Carvalho et al., 2022). O tratamento inclui o uso de antibióticos de amplo espectro e, em casos selecionados, a drenagem percutânea ou intervenção cirúrgica pode ser necessária para remover o abscesso.

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma complicação potencialmente fatal que surge em consequência de uma inflamação pulmonar intensa, levando à insuficiência respiratória aguda. A SDRA está fortemente associada à pneumonia grave, particularmente em pacientes mais idosos ou com comorbidades como diabetes, hipertensão ou doenças cardíacas. A mortalidade associada à SDRA varia entre 40% e 50%, sendo o tratamento focado em suporte ventilatório intensivo, além de intervenções farmacológicas para controlar a infecção subjacente e a resposta inflamatória (Da Silva Bonfim et al., 2023).

A meningite bacteriana, que pode ocorrer como complicação da pneumonia, especialmente quando a infecção se dissemina pela corrente sanguínea, é uma condição que exige intervenção imediata. A inflamação das meninges pode levar a sequelas neurológicas graves, como déficits cognitivos permanentes, convulsões e até morte. A taxa de mortalidade em casos graves de meningite bacteriana pode ultrapassar 10%, e o tratamento depende da administração precoce de antibióticos e controle da pressão intracraniana (De Araújo Pires et al., 2023).

O choque séptico, que é o resultado da disseminação sistêmica de uma infecção, é uma complicação particularmente temida, com uma taxa de mortalidade que pode ultrapassar 50% em pacientes gravemente enfermos. O tratamento envolve o uso de antibióticos de amplo espectro, suporte hemodinâmico intensivo por meio de reposição volêmica e, quando necessário, terapia vasopressora para manter a pressão arterial e perfusão tecidual adequadas (Pereira, De Azevedo, Inácio Filho, 2022).

As complicações da pneumonia demonstram que, apesar dos avanços no tratamento e na prevenção da doença, o reconhecimento precoce dessas condições é essencial para a redução da mortalidade. Estratégias de manejo integradas e o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, incluindo o uso de biomarcadores para diagnóstico precoce, são cruciais para melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes acometidos por pneumonia.

CONCLUSÃO

As graves complicações da pneumonia, como empiema pleural, abscesso pulmonar, SDRA, meningite bacteriana e choque séptico, representam desafios clínicos de alta morbidade e mortalidade. O reconhecimento precoce destas condições é essencial para uma intervenção eficaz, que envolve drenagem pleural, antibioticoterapia específica e suporte ventilatório e hemodinâmico. Apesar dos avanços na medicina, a taxa de mortalidade permanece elevada, especialmente em complicações como SDRA e choque séptico, evidenciando a necessidade de novas pesquisas para identificar marcadores prognósticos e desenvolver terapias mais eficazes e viáveis. Além disso, as disparidades regionais no acesso a diagnósticos e tratamentos dificultam a implementação de estratégias adequadas, tornando essencial o desenvolvimento de diretrizes ajustadas a diferentes realidades epidemiológicas e socioeconômicas.

A prevenção desempenha um papel crucial na redução dessas complicações, especialmente por meio da vacinação pneumocócica e da adoção de medidas de higiene. Estratégias multidisciplinares, envolvendo especialistas em pneumologia, infectologia, intensivismo e enfermagem especializada, são fundamentais para garantir um manejo clínico eficiente. Além disso, a conscientização da população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado pode contribuir significativamente para reduzir o impacto da pneumonia. Com esforços contínuos em pesquisa e aprimoramento das práticas clínicas, esperamos uma melhora nos avanços clínicos e na qualidade de vida dos pacientes, diminuindo a morbimortalidade.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Nicolas Miranda et al. Infecções pulmonares necrosantes como complicação de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes com COVID-19 em unidade de terapia intensiva adulto. *A Revista Brasileira de Doenças Infecciosas* ,

DA SILVA BOMFIM, Vitória Vilas Boas et al. Aspectos radiológicos no diagnóstico de pneumonia. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação* ,

DALPONTE, Ricardo de Stefani et al. Tratamento cirúrgico de pneumonia necrosante em crianças em um período de 10 anos. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v.

DE ARAÚJO PIRES, Letícia et al. Derrame pleural parapneumônico (DPP) e empiema como complicações da pneumonia adquirida na comunidade (PAC). *Revista Brasileira de Revisão de Saúde* ,

HESPANHOL, Venceslau; BÁRBARA, Cristina. Mortalidade por pneumonia, comorbidades importantes? *Pneumologia* ,

PAPAZIAN, Laurent; KLOMPAS, Michael; LUYT, Charles-Édouard. Pneumonia associada à ventilação mecânica em adultos: uma revisão narrativa. *Medicina Intensiva*, v.

PEREIRA, Luiza Moraes Dias; DE AZEVEDO, Millena Mendes; INÁCIO FILHO, Amaro Ronaldo. Derrame pleural como complicação de pneumonia em paciente pediátrico. *Caminhos da Clínica*, v.

PETTIGREW, Melinda M.; TANNER, Ventoso; HARRIS, Anthony D. O microbioma pulmonar e pneumonia. *O Jornal de Doenças Infecciosas* , v.

RANZANI, Otávio T.; NIEDERMAN, Michael S.; TORRES, Antônio. Pneumonia associada ao ventilador. *Medicina Intensiva* , v.